

Причинные толчки движения

Амирбегов М.Р., биолог
Амирбегов Ю.М., философ
Москва, РФ

Аннотация. Чтобы не наступила «холодная смерть» во Вселенной, необходимы причинные толчки извне Вселенной активизирующих движение в космосе... так считают многие физики, астрономы и философы, в том числе и авторы этой статьи, которые в краткой форме ответили на вопрос - что может породить эти толчки, почему и как. Они считают, что при сдвиге реальности в непрерывности своего постоянства высвобождается порция непрерывности постоянства нарушающая в космосе равновесие, а так как реальность не уничтожаема, то и толчки извне Вселенной постоянны.

Ключевые слова: реальность, объективность, время, движение, энергия, материя, форма.

В своей книге «Теория времени или принцип становления форм материи» автор сообщает, что в реальности ничего нет - нет ни движения, ни материи, ни пространства, ни времени, ни Вселенной со своими звёздно-планетарными системами, т.е. реальность - это «Ничто» [1, 2, 3]. Подобное мнение автора книги согласуется с мнением Секст Эмпирика - исключающего в реальности физические тела [11], и с мнением Зенона - исключающего в реальности движение [7]. Но есть мнения и других философов, в том числе Гегеля, Сартра, Хайдеггера [10, 12] исключаящих в реальности «Ничто», считающих её продуктом нашего сознания так как из «Ничто» «что-то» не может возникнуть, тем более Вселенная, которая - по мнению многих учёных, требует причинных толчков движения во избежание её «холодной смерти» (не будет толчков, не будет Вселенной) ...

Если, по мнению автора книги в реальности ничего нет, **что** же порождает оживляющие Вселенную толчки, **почему** и **как**? И что реализуется Вселенной?

Чтобы ответить на эти вопросы: **что**, **почему** и **как**, мы должны воспринять «Ничто» и увидеть в реальности «что-то» порождающее эти толчки оживляющие Вселенную. А что можно увидеть в реальности, если между прошлой и будущей временной непрерывностью нет даже пространственного зазора, только становившаяся фаза временной непрерывности. Но временной непрерывности чего? Того что беспричинно и постоянно - что невозникаемо, неизменно и неуничтожаемо! Но фаза временной непрерывности не постоянна, она возникает и уничтожается, замещаясь последующей фазой временной непрерывности и в реальности остаётся только «Ничто» между прошлой и будущей временной непрерывностью своего постоянства.

фаза - крайность незавершённости (временная непрерывность незавершаема)

Таким образом, наши рассуждения о производителе толчков в нашей статье начинаем с того что постоянно - с «Ничто», которое было, есть и будет, потому что нет причин её возникновения, изменения и уничтожения. А, постоянство непрерывно. И в этой непрерывности между прошлым и будущим «Ничто» есть «что-то» неограниченное, и целостное - «Ничто» нельзя ограничить и раздробить. Целостность реальности - это единство таких противоречий, как

«есть» и «нет», «что-то» и «ничто». (Понятие «единство» обозначает то, что исключает кроме себя что-либо иное в реальности).

И эта «триада» необходимостей реальности: непрерывность, неограниченность и целостность - это природные возможности «Ничто» сохраняющие её единство, сдвигающуюся с прошлой непрерывности своего постоянства в будущую непрерывность.

Реальность - «Ничто», сдвигаясь с прошлой непрерывности своего постоянства в будущую непрерывность, занимает передовую позицию в этой непрерывности, принимая значение вечно сохраняющейся статики, обозначаемой в системе координат Р. Декарта нулевой точкой [5, 6]. Это же **инерция** согласно первого закона И. Ньютона [6] сводящая статику к линейной форме движения в непрерывности своего постоянства с прошлой непрерывности в будущую непрерывность, или к вечному покою в силу отсутствия в реальности чего-то другого.

Временная непрерывность и природная непрерывность постоянства в своих направлениях противоположны. Природная непрерывность постоянства центробежная от статики - она порождается при сдвиге статики с прошлой непрерывности в будущую непрерывность, реализуясь в толчки; временная непрерывность - центростремительна - к статике, она гасит толчки - рождающегося явлением природы. (То, что даёт реальность - отнимает время)

При сдвиге статики с прошлой непрерывности своего постоянства в будущую непрерывность рождается «порция» непрерывности постоянства, на которую падает фаза временной непрерывности, становившаяся крайностью прошлой её непрерывности в противоположность исходности её будущей непрерывности. И, становление крайности прошлой непрерывности в противоположность исходности будущей непрерывности постоянства не завершаемо.

И на вопрос; что реализуется материей и где наш чувственный аппарат сличающий её формы? Находим ответ:

В непрерывности своего постоянства, реальность, как «что-то» - «есть», а во временной непрерывности её «нет», что при сдвигах реальности с прошлой непрерывности своего постоянства в будущую непрерывность не исключает в объективности дискретности - «есть» и «нет».

В подтверждение своей версии о дискретности, без которой немислимо бытие нашего мыслящего

аппарата, авторы статьи, проводят логические эксперименты, методом рассуждений сводящих природные необходимости реальности («Ничто») – неограниченность, целостность и непрерывность в один потенциал осуществляющий деятельность – энергию, сохраняющую единство реальности [1, 2, 3]. Сохранять единство реальности – это функция потенциала с зарядом триадой замкнутых этим единством природных возможностей реальности.

Но со сдвигом статики в непрерывности своего постоянства, в этот потенциал с триадой природных возможностей, как ранее было сказано, высвобождается «порция» непрерывности, которая нарушает в потенциале равновесие, спариваясь с действующими в потенциале возможностями (толчки извне нарушают в космосе равновесие, оживляя не только Вселенную). И функции этих парностей гасят функцию триады своими аргументами, такими как крайность прошлой непрерывности постоянства реальности, отождествляющей фазу временной непрерывности и исходность будущей непрерывности постоянства, отождествляющей статику – единство «Ничто», которые (крайность и исходность) становятся противоположными сторонами целостности выполняющей роль субстрата этих противоположностей. Аристотель и Платон не видели силу в инертной материи без внешнего двигателя – без божественного начала [4] и Отца с демиургами [9].

Высвобожденная при сдвиге статики «порция» непрерывности, на которую падает фаза временной непрерывности, суммирует прошлую непрерывность, и крайность прошлой непрерывности уничтожается – была целостность с противоположными крайностями, и её не стало с уничтожением одной из крайностей... «Есть» целостность и «нет» целостности, что сводит объективность к дискретности и к волновой частоте. Целостность с прошлой – уничтоженной крайностью прошлой непрерывности, не является целостностью со становившейся крайностью взамен уничтоженной – равенство не есть тождество. Так как крайность прошлой непрерывности постоянства уничтожается, замещаясь возникшей крайностью отождествляющей материю с её формами, то Гераклит, Платон и Аристотель были правы, когда говорили, что, телесность человека постоянно умирает....

С гашением целостности квантом непрерывности постоянства, прошлая непрерывность суммируется и вновь триада совпадает в один потенциал, за которым следует действие сохранившегося единства – сдвиг, реализующийся в «порцию» непрерывности, нарушающей в потенциале равновесие. И потенциал с функцией триады замещается потенциалами с функциями парностей, со становлением крайности прошлой непрерывности постоянства разводящей реальность с прошлой – суммированной непрерывностью. И в непрерывности постоянства всё пульсирует и вращается по спирали при сдвигах фазы временной непрерывности – функции парностей и их аргументы в разной степени относящихся к пульсирующему потенциалу при вращении, образуют точки случаем с квантами случённых возможностей, что порождает ограничения в ограничении осуществляющих в свою очередь энергию не равную единой

энергии.... одна из уровней которых реализуется во Вселенную, а другая – человеком, тогда как потенциал – осуществляющий этот уровень энергии, реализуется чувственным аппаратом этого человека,... т.е. любые изменения в потенциале при осуществлении энергии реализуются чувствами человека [2, 3]. И, человек чувствует и видит как рождаются, изменяются, и умирают материализующиеся в его сознании формы движения... и не только, он даже пишет теории о том как возникают, становятся в этапы движения и уничтожаются формы в форме, одни из которых реализуются телесностью человека, а у Вселенной реализуется космосом – миром из всего.

Значит, со сдвигом статики в непрерывности своего постоянства, в потенциале осуществляющего энергию реализующегося человеком, неизбежно возникают точки случаем возможностей в потенциале с порцией непрерывности постоянства.

С осуществлением энергии, степени отношения возможностей к потенциалу и друг к другу – снимающих отношения к уничтоженному и налаживающих отношения к возникшим, при сдвигах фазы временной непрерывности, вращает потенциалы с их функциями по спирали, что ведёт к угловым сдвигам отношений. И ограниченные остатком потенциала угловые формы движения, материализуются в чувственном аппарате человека, по факторам сличения принимая значение объективной формы материи, которые становятся противоположностью реальности при сдвигах статики в непрерывности своего постоянства.

Так как, угловой сдвиг отношений сопровождается линейным сдвигом статики, то движение, материализующееся в объективности (во времени), принимая значение единства таких противоречий: как статика и динамика – есть что-то (это статика) с изменяющейся формой и векторной её направленностью (это динамика). Понятием форма, авторы обозначают ограниченность сличаемую в нашем информационно-чувственном аппарате по таким факторам сличения, как: – кривизна (напряжение), спектр, тональность, высота, широта, длина, частота-порядок, конкретизирующих ограниченность, называя её формой материи, становившуюся по единому принципу в причинно-следственные этапы движения. Но, когда мы говорим о становлении, мы говорим, что Форма измениться не может, она либо есть, тем, что есть, либо её нет. Формы становятся, возникают и уничтожаются при сдвигах статики со становлением крайности прошлой непрерывности постоянства; изменяется во времени только то, что называем материей, так как любая ограниченность – это движение со своими противоречиями, материализующимися в нашем сознании, как бы представляя продолжение той материи, которая была в виде другой формы. Но, без чередований таких противоречий как «есть» и «нет», «что-то» и «ничто» (в объективности принимающих значение материи и анти материи, светлой и тёмной материи ...), не будет формы, всё сольётся в одну непрерывность.

Дюринг сетовал, что нет моста между статикой и динамикой, поэтому он не знает, что такое движение... [13]. Если бы он знал, что сличённое движение материализуется в нашем сознании, он понял бы, что

материя и есть движение со своими противоречиями, такими как динамика и статика. Гераклит Эфесский под словом движение понимал становление [7, 8], а Энгельс понимал как просто «способ существования материи» [13].

В завершении статьи сообщаем, что «Ничто» будет вечной первопричиной движения, которое никогда не прервётся.

Литература:

1. Амирбегов М.Р. Теория времени или принцип становления форм материи, Москва, "Щербинская типография", 2002г – 90с.
2. Амирбегов М.Р., Амирбегов Ю.М., Первопричина движения и время бытия, Москва, "Щербинская типография", 2010 – 172 с.
3. Амирбегов М.Р. Амирбегов Ю.М. Онтология причинных основ человека. (К теории времени)- М.: «Белый Ветер», 2018. – 120с.
4. Аристотель. Полное собрание сочинения /Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1981.
5. Декарт Р., Сочинения, т. 1-2, М., 1989-1994
6. Савельев И.В. Курс общей физики. В 4 томах. М.: КноРус, 2009. - 1856 с.
7. Философия: учебник /под общ. ред. В.В. Миронова. М.: НОРМА, 2009. 912 с.
8. Нилендер В. Гераклит Эфесский. Фрагменты. – 1910.
9. Платон. Избранные диалоги. – М.: Рипол классик, 2002. – 960
10. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр. В.И. Колядко – М.: Республика, 2000. – 639 с.
11. Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. М.: «Мысль». Т.1 1975 – 400, т.-2 1976 – 424 с.
12. Хайдеггер, М. Бытие и время /М. Хайдеггер. Харьков: Фолио, 2003. -503 с.
13. Энгельс Ф. Анти Дюринг. /Ф. Энгельс. М.: Издательство политической литературы,1973. 484с.

Таким образом, авторы этой статьи успокаивают читателя тем, что в мире из всего никогда не наступит «холодная смерть» и всё в космосе – как и сам космос с чередующимися в поколениях системами не исчезнет... «Ничто» – первопричина движения и сопричина бытия всего в этом мире, этого не допустит.